

BILINGVIZM MASALALARIGA DOIR

Yormatova Yoqutxon Nurmatovna

**Farg‘ona viloyati PMM Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasida dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501025>

ANNOTATSIYA: Maqola tilshunoslikning bilingvizm hodisasi va uning klassifikatsiyasi masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, mazkur klassifikatsiya borasida berilgan talqinlar tizimga solingan va turli xil manbalar asosida jamlangan.

TAYANCH IBORALAR: bilingvizm, integratsiya, diglossiya, bilingv, ambilingvizm, ekvilingvizm.

Tilshunoslar bilingvizm (*lot. bi-* “ikki” + *lot. lingua* “til” ikki til egasi hamda mazkur tillarda muloqot qila olish ko‘nikmasiga ega bo‘lish)[4]ning paydo bo‘lishini ibtidoiy jamoa tuzumi bilan bog‘laydilar[3]. Olimlar ikkittillilik hodisasini ilk bora Mesopatamiyada yashovchi shumerlar qabilasi a‘zolari tilida aniqlashga muvaffaq bo‘lishgan. Eramizdan avvalgi 2000 yilda shumerlar akkadliklar tomonidan ish‘ol qilingan va ular uchun shumerlar tili ikkinchi va muqaddas til bo‘lib qolgan. Mesopatamiyada yashovchi akkadliklar o‘z tilidan tashqari o‘zga tillarda muloqotga kirishishga majbur bo‘lganlar. Ular ona tillaridan tashqari shumerlar qabilasi tilini ham o‘rganganlar. Natijada akkadliklar hududida bilingvistik muloqot yuzaga keldi. Shuningdek, Qadimgi Bobilda ham ikki tilli lug‘atlar yaratish hamda ularni qo‘llash amaliyoti keng joriy qilingan. Bu davrda ikki tilli lug‘atlarning yaratilishi ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlar uchun zarur bo‘lib, asosan aloqa-aralashuvini ta‘minlash uchun qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik bilingvizm tilshunoslik fanining qiziqarli va aktual masalalaridan biriga aylandi. Bilingvizm masalalari yakka tillarning sof tarkibini o‘rganish boshlangandan ancha keyin, aniqrog‘i, dunyo ahli o‘rtasida globallashuv va integratsiya jarayonlari kuchayganidan boshlab dolzarblashdi. Uning mustaqil fan tarmog‘i sifatida shakllana boshlaganiga ham hali ko‘p bo‘lgani yo‘q. O‘tgan asrning o‘rtalaridan boshlab bilingvizm dunyo tilshunosligida bilingvizm masalalari Boduen de Kurtene, N.S.Trubetskoy, L.V.Shcherba, E.Xaugen, Y.D.Polivanov, U.Vaynrayx, A.E.Karlinskiy, Y.M.Vereshagin, V.Y.Rozentsveyg, V.A.Bogoroditskiy, S.I.Bernshteyn, A.A.Reformatskiy, V.A.Avrarin, Y.D.Desheriyev, V.V.Vinogradov, M.K.Isayev, G.N.Lebedeva, N.A.Lyubimova, A.A.Metlyuk kabi olimlarning izlanishlarida, o‘zbek tilshunosligida Alisher Navoiy, Abdurauf Fitrat, Y.D.Polivanov, A.K.Borovkov, F.Abdullayev, U.Tursunov, V.V.Reshetov, M.M.Mirzayev, K.Yusupov, K.Rahmonberdiyev, N.G‘ulomova, H.G‘ulomov, A.M.Begmatova, M.B.Fayzullayev, M.I.Gadoyeva, M.A.Saliyeva, K.O.Saparova, M.T.Zokirov, Sh.I.Asqarova, S.M.Zokirovalarning tadqiqotlarida ko‘zga tashlanadi[1].

Quyida bilingvizmning klassifikatsiyasiga batafsil to‘xtalib o‘tamiz. Har qanday tillarning o‘zaro aloqaga kirishishi ikki tilga egalik qila oladigan bilingvlarni talab etadi.

Bilingvizm ikkinchi yoki xorijiy tilni o‘zlashtirish **yoshi** va **usuliga** ko‘ra:

bolalikda paydo bo‘lgan bilingvizm (tug‘ilganidan boshlab paydo bo‘lgan, dastlabki yoki tabiiy bilingvizm);

kech paydo bo‘lgan bilingvizm (ikkilamchi, o‘zlashtirilgan yoki qo‘shimcha bilingvizm).

Tilni o‘zlashtirish **muhitiga** ko‘ra:

tabiiy bilingvizm (til sohiblari istiqomat qiladigan muhit);

sun‘iy bilingvizm (tillardan birining mazkur til sohibi bo‘lmagan kishi tomonidan sun‘iy ravishda yaratilgan auditorial bilingvizm).

Ikki tilni o‘zlashtirish **ketma-ketligiga** ko‘ra:

bir vaqtning o'zida (sinxron) bir individ tomonidan ikki tilga egalik qilish bilingvizmi; ketma-ket keladigan yoki o'rinma-o'rin almashadigan bilingvizm.

Ikki tilning bir-biriga bo'lgan **munosabatiga** ko'ra:

vertikal – bir tilning ham adabiy, ham uning shevalarida muloqot qilish ko'nikmasiga egalik qilish hodisasi;

gorizontal – bir xil sotsiologik statusiga ega bo'lgan, biroq qarindosh bo'lmagan tillarda muloqot qilish ko'nikmasiga egalik qilish hodisasi.

Ikki tildan foydalanish **mahoratiga** yoki **darajasiga** ko'ra:

muvozanatlashgan (maksimal, integral, ambilingvizm, ekvilingvizm) bilingvizm bunda bilingv ikki tilga bir xil darajada egalik qila oladi;

muvozanatlashmagan (dominant) ikki tilga egalik qilish darajasi turlicha bo'ladi ya'ni ikki tildan biri boshqasiga nisbatan dominant xarakterga ega bo'ladi;

qorishiq ikki tilning qorishishi natijasida mazkur til sistemalarining bir-biriga qorishishi, bir-birini qoplab olishi kuzatiladi;

diagonal (diglossiya) individning bir tilning adabiy variantidan uning boshqa bir standartlashmagan shakllaridan ham foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish. Bir paytda jamiyatda mavjud bo'lgan, turli funktsional sohalarda qo'llaniladigan ikki til yoki bir tilning ikki shaklidan foydalanish diglossiya deb yuritiladi[2].

Retseptiv: 1. Individ o'z ona tili bo'lmagan tilning yozma va og'zaki nutq shaklidan xabardor bo'lmaydi, biroq bu tilda so'zlashadigan til sohibining nutqini tushuna olish qobiliyatiga ega bo'ladi (yarim ikkittillilik). 2. Individ o'z ona tilini to'liq tushunadi, anglaydi, lekin ma'lum bir sababga ko'ra mazkur tilda gapirishni istamaydi (bu vaziyatni yashirin bilingvizm bilan chalkashtirmaslik lozim bo'ladi. Yashirin bilingvizmda individ ikkinchi tilni bilishini yashiradi);

boshlang'ich – bilingvning ikki tilni qamrab olishning boshlang'ich yoki ilk bosqichi;

regressiv (retsessiv) – individ tomonidan ikkinchi tildan foydalanish ko'nikmalarining yo'qotilishi;

substraktiv (differentsial) bunda individ tomonidan o'zlashtirilgan ikkinchi til uning birinchi ya'ni ona tilining o'rnini bosadi.

Tillardan foydalanishning **faolligiga** ko'ra:

reallashmagan (uyg'oq bo'lmagan) bilingvizmning bu turi ko'proq immigrantlarga taaluqli bo'lib, bunday vaziyatda ular o'z ona tillarini tushunadilar, biroq bu tildan foydalanmaydilar;

passiv (dualingvizm) bu vaziyatda individ o'z ona tili bo'lmagan tilning yozma yoki og'zaki shaklini tushuna oladi, biroq mazkur tilda yozish va gapirish ko'nikmasiga ega bo'lmaydi;

aktiv (produktiv) bunda individ xorijiy tilning nafaqat og'zaki yoki yozma nutqini tushunishi bilan birga, bu tilda yozish va so'zlashish ko'nikmasiga ega oladi.

Bizga ma'lumki, til kontaktlari, bilingvizm masalalarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan tadqiqotimizda bilingvizm va uning klassifikatsiyasini batafsil yoritishga harakat qildik. Bu masalani til sathlari doirasida o'rganish va tadqiq etish tilshunoslikda yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Yormatova Y.N. Tilning intonatsion sistemasi va interferensiya. Dis. f.f.f.d. – Farg‘ona:2023.-41.b
2. Зокиров М.Т. Лингвистик интерференция ва унинг ўзбек – тожик билингвизмида намоён бўлиши. Дис. Ф.ф.н.- Тошкент:2007. – 13 б.
3. Михайлов, М.М. Двухязычие в современном мире.Текст.: курс лекций / М.М.Михайлов. Чебоксары: Изд-во ЧТУ, 1988.-35 с
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

INNOVATIVE
ACADEMY